

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 690 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaivova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili.....	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari.....	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili	391
Samiyeva Iymona Mehriddin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	
Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida)	420
Abdimominov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li	
O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish	423
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari.....	426
Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi.....	429
Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlil ta'lim olish omili sifatida	432
Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish	435
Foziljonova M. R.	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	438
Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi	
Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	441
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	444
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi	
Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash.....	447
Kasimov Asror Abdulloyevich	
Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari.....	450
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Surpedagogikada STEM yondashuvi	454
Maxmudova Oygul Toxirjonovna	

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish	457
<i>Nishonova Munira Yakubjonovna</i>	
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari	461
<i>Nuriddinova Dilshoda Fazliddin qizi</i>	
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti	464
<i>Ramazonova Bahoroy Sadriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari	467
<i>Rasulova Muhabbat Pardayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari	472
<i>Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi</i>	
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar	475
<i>Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li</i>	
Problems of Socialization in Preschool Children	479
<i>Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi</i>	
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi	483
<i>Uktamova Umida Sunatullayevna</i>	
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе	487
<i>Жамолова Камола Комилжон кизи</i>	
Aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan o'quvchilarga savod o'rgatish ishlarining ilmiy asoslari	494
<i>Abdujabborova Mavjuda Baxtiyor qizi</i>	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning o'ziga xos xususiyatlari	499
<i>Berdiyev Xurshid Farxod o'g'li</i>	
Pedagoglarda dezinformatsiyaga qarshi kurashish ko'nikmalarini shakllantirish	505
<i>Eshankulova Moxigul Ummatkulovna</i>	
Tizimli yondashuv asosida o'quvchilarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirishning nazariy asoslari	511
<i>Hasanova Gulbahor Davlatmamatovna</i>	
Maktab o'qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishda raqamli texnologiyalaridan foydalanish pedagogik muammolar sifatida	517
<i>Karshiyeva Dilnoza UtKirjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim samaradorligiga erishishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari	521
<i>Mamadaliyeva Shoxsanam</i>	
Kar va zaif eshituvchi o'quvchilar uchun assistiv texnologiyalar	524
<i>Mirsaid Yunusov Xudayarovich</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari	530
<i>Nartayeva Shahnoza Yulchibayevna</i>	
Matematika darslarida aqli zaif o'quvchilarning geometrik materiallar asosida tasavvurni shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari	535
<i>Navbahor Shadiyeva Habibulla qizi</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni kasbga yo'naltirish ishlarini tashkil etish xususiyatlari	541
<i>Nodira Toshpulova Sultonmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanga e'tiqodni shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rni	545
<i>Xaydarova Oliya Kaxxarovna, Primqulova Iroda Berdimurodovna</i>	
Autizm sindromli bolalar uchun assistiv texnologiyalar	550
<i>Sevinch Axrorova Abrorovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi nutq nuqsonlarini kompleks korreksiyalash tamoyillari	555
<i>Tojikulova Gulbaxor Furqat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kognitiv qobiliyatlarini bilish kompetensiyasi vositasida rivojlantirish	560
<i>Xakimova Nafosat Solijon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rganilishi	563
<i>Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi</i>	

Методология преподавания русского языка как иностранного: интеграция прагмалингвистических аспектов и культурных контекстов в обучении узбекских студентов.....	566
<i>Лола Назарова</i>	
Учет психологических и педагогических характеристик будущего учителя в процессе индивидуального тестирования.....	570
<i>Эшбоева Зарина Бобомурод кизи</i>	
Modulli ta'lim texnologiyasi va uni boshlang'ich ta'limda qo'llash.....	574
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Norqulova Dilorom</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini pirls topshiriqlariga tayyorlashda o'qish savodxonligi darslarining o'rni va ahamiyati.....	578
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nabiyeva Nigora Normuhammad qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy tasavvurlarini shakllantirish mazmuni.....	582
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Baxronova Shaxnoza Rustamovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari.....	586
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallangan o'quv lug'atlarining o'ziga xos xususiyatlari.....	592
<i>Ergasheva Tuyg'unoy Shavkatjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy bilimdonligini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'limiy materiallarni tayyorlash tamoyillari.....	594
<i>Hakimova Mehriniso Homitovna, Ergasheva Feruzabonu Baxriddin qizi</i>	
21-asr ko'nikmalarining ta'lim tizimida rivojlantirishdagi produktiv yechimlar va ilg'or tendensiyalar.....	598
<i>Idiyeva Gulchehra Izomovna</i>	
Inkorporatsion yondashuvlar orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisidagi kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	603
<i>Jo'rayeva Dilnoz Raxmidinovna</i>	
Birinchi sinf o'quvchilarini maktabga samarali moslashtirish.....	607
<i>Jumayev Ro'ziquil Xoliqulovich, Jo'rayeva Nazokat Farhodovna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida lug'atdan foydalanish amaliyoti: noan'anaviy usullar, innovatsion texnologiyalar.....	611
<i>Karimova Feruza Mo'minovna, Homidova Zarina Rustam qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari yo'l qo'yadigan nutqiy xatolar ustida ishlash jarayonida metod va topshiriqlardan foydalanishning metodik asoslari.....	616
<i>Karimova Kamola Komil qizi</i>	
O'quvchilarni tejamkorlikka o'rgatish bo'yicha bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar.....	622
<i>Kasimov Fayzullo Muxammadovich, Subxanova Ozoda</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchisini kreativ fikrlashga o'rgatishda tipik arifmetik masalalarning roli.....	627
<i>M. M. Qosimova, S. E. Ikromova</i>	
Boshlang'ich sinflarda xalq og'zaki ijodini o'qitishda integratsion metodlar.....	631
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nematova Malika Hikmatovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida ta'lim sohasini takomillashtirish.....	634
<i>Raximova Nargiza Mexriddinovna</i>	
O'zbek xalq o'yinlari bolalarni mehnatsevarlikka tayyorlaydi.....	638
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, O'ktamova Sabina Azizjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tenglamalar yechish mavzusida 5E modelidan foydalanish.....	641
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Mansurova Umida Mansur qizi</i>	
Boshlang'ich sinf tarbiya darslarida integrativ yondashuv.....	646
<i>Saidova Gavhar Ergashovna</i>	
Ijodiy topshiriqlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy qobiliyatni rivojlantirish omili sifatida.....	649
<i>Shoyeva Yulduz Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini rivojlantirishda iboralar ustida ishlashning didaktik mezonlari.....	652
<i>To'rayeva Sanobar Sulaymonovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda texnik ijodkorlikni shakllantirish.....	657
<i>Tursunova Nozima Ilxomovna</i>	

Individual yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish mexanizmlari.....	661
Xaydarova Malika Djamshitovna	
O'qish savodxonligi darslarida etnopedagogik qadriyatlarining o'rni va ahamiyati	665
Xayrullayeva Dilnoza Nurmat qizi	
Изобразительное искусство Узбекистана на занятиях русского языка как эффективный средство развития речи и формирование эстетической культуры студентов.....	669
Дустова Дилдора Собиржановна	
Моделирование уроков с применением стратегий развития критического мышления	674
Рузиева Майрам Амриловна	
Тема “Развитие духовно-творческого потенциала ребенка как фактор самореализации в социуме”	678
Хасанова Гулшод Касимовна	
Amaliy mashg'ulot jarayonida talabalarning boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish.....	682
Narimbaeva Lola Kuzibayevna	
Developing Feedback Literacy Through Technology-Mediated Feedback in L2 Writing: A Mixed-Methods Approach.....	686
Sabokhat Rakhimova Mirzokhid kizi	

MODULLI TA'LIM TEKNOLOGIYASI VA UNI BOSHLANG'ICH TA'LIMDA QO'LLASH

Adizova Nigora Baxtiyrovna

Buxoro davlat pedagogika instituti dotsenti

ORCID: <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-5132-0571>

Norqulova Dilorom

Buxoro davlat pedagogika instituti magistranti

ORCID: <https://doi.org/10.53885/edinres.2024.2.2.008>

Annotatsiya: Mazkur maqola modulli ta'lim texnologiyasining mohiyati, asosiy xususiyatlari va boshlang'ich ta'limda uning samarali qo'llanilishiga oid muhim jihatlarni o'rganadi. Modulli ta'lim - bu ta'lim jarayonini mustahkamlash va shaxsiylashtirishga imkon beradigan, o'quvchilarga o'z tezliklarida va qiziqishlariga muvofiq ravishda o'rganish imkoniyatini taqdim etuvchi usuldur. Maqolada modulli ta'limning pedagogik asoslari, uning o'quvchilarning o'zini-o'zi boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishdagi roli va boshlang'ich ta'limdagi o'qituvchilar uchun uning afzalliklari batafsil tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: modulli ta'lim, boshlang'ich ta'lim, o'quv jarayoni, mustaqil fikrlash, o'quvchilarning ehtiyojlari, ta'lim metodikasi, o'quv maqsadi, o'rganish bosqichlari, shaxsiylashtirilgan ta'lim, amaliy mashg'ulotlar, pedagogik texnologiya, o'zaro bog'lanish, faol ishtirok, bilimlarni chuqur o'zlashtirish, o'z-o'zini baholash.

Abstract: This article examines the essence, key characteristics, and important aspects of the effective application of modular teaching technology in primary education. Modular education is a method that allows students to learn at their own pace and according to their interests, strengthening and personalizing the learning process. The article provides a detailed analysis of the pedagogical foundations of modular teaching, its role in developing self-management skills in students, and the benefits for primary education teachers.

Key words: modular teaching, primary education, learning process, independent thinking, students' needs, teaching methodology, learning goals, stages of learning, personalized learning, practical activities, pedagogical technology, interconnection, active participation, deep knowledge acquisition, self-assessment.

Аннотация: Данная статья изучает сущность, основные характеристики и важные аспекты эффективного применения модульной образовательной технологии в начальном образовании. Модульное обучение – это метод, который предоставляет учащимся возможность обучаться в соответствии с их темпом и интересами, укрепляя и персонализируя процесс обучения. В статье подробно рассматриваются педагогические основы модульного обучения, его роль в развитии навыков самоуправления у учащихся и преимущества для учителей начального образования.

Ключевые слова: модульное обучение, начальное образование, учебный процесс, независимое мышление, потребности учащихся, методика обучения, учебная цель, этапы обучения, персонализированное обучение, практические занятия, педагогическая технология, взаимосвязь, активное участие, глубокое усвоение знаний, самооценка.

KIRISH

Modulli ta'lim texnologiyasi – bu o'quv jarayonini turli kichik, mustaqil qismlarga, ya'ni modullarga bo'lish orqali ta'lim oluvchilarning qiziqish va qobiliyatlariga ko'ra tashkil etiladigan ta'lim tizimidir. Bu jarayonda modulli ta'lim texnologiyasini tashkil etuvchi har bir modul o'ziga xos o'quv maqsadi, mazmuni, uslubiy va metodik yondashuvlari bilan ajralib turadi. Modulli ta'lim texnologiyasida har bir modul o'quvchilarga ma'lum bir mavzu yoki ko'nikmani mustaqil ishlash orqali o'zlashtirish imkonini beradi, shu bilan birga, o'quv jarayonini yanada samarali va tizimli tarzda tashkil etadi.

Modulli ta'lim – bu o'quvchilarga ma'lum bir o'quv rejasi yoki o'quv dasturining modullarga bo'lingan qismlarini bosqichma-bosqich o'zlashtirishni ta'minlovchi ta'lim tizimidir. Har bir modul o'quvchilarga muayyan maqsadlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilimlar, ko'nikmalar va kompetensiyalarni taqdim etadi. Modullar ko'pincha bir-biriga bog'langan va o'quvchilarga o'z vaqtida va samarali tarzda kerakli bilimlarni o'zlashtirish imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Modulli ta'lim texnologiyasi boshqa ta'lim texnologiyalariga qaraganda farqli bo'lib, tizimining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat. Modullarning mustaqilligi: Har bir modul oldiga asosiy maqsad qo'yilgan bo'lib, modul so'ngida o'quvchilar moduldan ko'zlangan bilim, ko'nikmalar va kompetensiyalarni egallagan ekanliklari aynan shu modulga xos bo'lgan baholash mezonlariga asoslangan holda tekshiriladi va bu modulni o'zlashtirish boshqalaridan mustaqil ravishda amalga oshiriladi.

O'quvchining mustaqil yondashuvi: Modulli ta'lim o'qituvchi va o'quvchilarni dars jarayonidagi ishtiroki va vazifasini avvalgi subyekt-obyekt shaklidan subyekt-subyekt shakliga olib o'tishni qo'llab-quvvatlaydi. Bu orqali esa o'qituvchi o'quvchilarga muhim va qiyin tushunchalarni o'rganishda yordam beradi va yo'naltiradi, o'quvchilar esa ko'proq o'zlar fikrlab yangi bilimlarni amaliyotda qo'llagan holda o'zlashtirishadi. Shu bilan birga, modulli ta'lim texnologiyasi o'z faoliyatini boshqarish, o'rganishni rejalashtirish va mustaqil fikrlashga rag'batlantiradi. Bosqichma-bosqich o'rganish: Har bir modul ma'lum maqsad asosida tuzilgan bo'lib, o'quvchilar modul so'ngida modul ko'zlangan natijaga erishishlari va modul nazarda tutgan bilimlarni egallagan bo'lishadi. Keyingi modul esa o'z-o'zidan shu modulda o'zlashtirilgan bilim va ko'nikmalar asosida beriladi, shuning uchun ham o'quvchilar bir modulni o'zlashtirib, keyingi modulga o'tishadi.

Individuallashtirilgan ta'lim: Ma'lumki, barcha o'quvchilar bir xil qiziqish, qobiliyat va imkoniyatlarga ega emas. Buning natijasida ta'lim olish davrida o'quvchilar turli tezlikda, o'zlarining individual ehtiyojlariga mos ravishda o'rganishlari mumkin. Bundan tashqari, murakkab mavzularni o'quvchilarning qiziqishlaridan kelib chiqib tushuntirish ham sinfdagi o'zlashtirish ko'rsatkichini oshishiga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Modulli ta'lim tamoyillari va ularning samaradorligi. Modulli ta'lim texnologiyasining samarali ishlashi uchun uni tashkil etishda asosiy tamoyillarga amal qilish zarur. Har bir tamoyil o'quv jarayonining sifatini ta'minlash, o'quvchilarning o'rganishdagi faolligini oshirish va mustaqil fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi. Quyida modulli ta'limning asosiy tamoyillari va ularning o'quv jarayonidagi samaradorligi haqida batafsil tushuntirish berilgan.

Mustaqillik tamoyili. Modulli ta'limning eng muhim tamoyillaridan biri – o'quvchilarning o'z faoliyatini boshqarish, o'rganish jarayonida mustaqil bo'lishi. Har bir modul o'quvchiga o'z bilimini mustaqil ravishda o'zlashtirishga imkon beradi, shu bilan birga o'quvchining individual ehtiyojlariga va imkoniyatlariga mos keladi. O'quvchilar o'z vaqtini va o'rganish usullarini tanlashda erkin bo'ladi. Bu tamoyil o'quvchilarda o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi va o'rganishdagi faollikni oshiradi. Mustaqil fikrlash, o'z bilimini tahlil qilish, yangi g'oyalar ishlab chiqish va muammolarni hal etish uchun o'quvchilarni rag'batlantiradi.

Bosqichma-bosqich o'rganish tamoyili. Modulli ta'limda o'rganish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi, ya'ni o'quvchilarga katta va murakkab mavzularni kichik, tushunarli modullarga bo'lib o'rgatish imkonini beradi. Har bir modul o'z-o'zidan muayyan bilimni o'zlashtirishga qaratilgan bo'lib, ularni ketma-ket o'rganish o'quvchilarning yengillik bilan yangi materiallarni o'zlashtirishiga yordam beradi. Bu tamoyil o'quvchilarga ilmiy va amaliy bilimlarni asta-sekin o'zlashtirish imkonini beradi. Har bir moduldan o'rgangan bilimlar keyingi modul-larga tayyorlaydi, natijada o'quvchilar mazmunli va mustahkam bilimga ega bo'ladi.

O'zaro bog'lanish tamoyili. Modulli ta'limda modullar o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjud. Har bir modul o'zida o'rganilgan bilimlar va ko'nikmalarni yanada chuqurlashtirish va rivojlantirish uchun poydevor yaratadi. Modullar o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlik o'quvchilarga o'rganilayotgan materialning mazmunini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Bu tamoyil o'quvchilarning o'rganish jarayonidagi izchillikni ta'minlaydi. O'quvchilar yangi mavzuni o'rganishda oldingi modullarda o'rganilgan bilimlar bilan bog'lanishadi. Natijada ularning o'rganish samaradorligi yuqori bo'ladi va materiallar bir-biri bilan integratsiyalashgan holda yaxlit tushuniladi.

Faoliyatga asoslangan o'rganish tamoyili. Modulli ta'limda faoliyatga asoslangan o'rganish tamoyili qo'llaniladi, bu esa o'quvchilarning bilishi va ko'nikmalarini real hayotdagi vaziyatlarga tatbiq qilishni o'z ichiga oladi. O'quvchilar faqat nazariy bilimlar bilan cheklanmay, balki ularni amaliy mashg'ulotlar, loyiha ishlari, muammolarni hal qilishda qo'llashadi. Faoliyatga asoslangan o'rganish o'quvchilarga o'rganilgan bilimlarni real hayotga tatbiq qilish imkoniyatini beradi. Bu, o'z navbatida, ularning mustaqil fikrlashini, yaratqonlik qobiliyatini va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, amaliy faoliyat o'quvchilarning bilimni yanada yaxshiroq va samarali o'zlashtirishiga yordam beradi.

Individual yondashuv tamoyili. Modulli ta'limda har bir o'quvchi o'zining qiziqishlari, ehtiyojlari va o'rganish sur'atiga qarab o'rganadi. Bu tamoyil o'quvchilarga o'ziga mos o'quv materiallarini va faoliyatlarini tanlash imkoniyatini beradi. O'quvchilar o'z ehtiyojlariga mos ravishda materialni o'zlashtirishadi. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning o'rganish jarayonidagi muvaffaqiyatini oshiradi, chunki har bir o'quvchi o'zining individual imkoniyatlari va xohishlariga mos materiallarni tanlash imkoniga ega.

TAHLIL VA NATIJALAR

Modulli ta'limning boshlang'ich ta'limda qo'llanilishi

Modulli ta'lim texnologiyasi boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, ularning bilimlarini chuqur o'zlashtirish va faolligini oshirishda juda samarali vosita hisoblanadi. Bu yondashuv o'quvchilarga ma'lum bir mavzu yoki ko'nikmalarni o'zlashtirishda qiziqish va qobiliyatlariga ko'ra yondashgan holda mavzular mohiyatini qat'iy va aniq bosqichlarga bo'lish imkonini beradi, shu bilan birga o'quvchilarni o'zlari o'rganayotgan material bilan faol ishlashga undaydi.

Modulli ta'lim metodikasining boshlang'ich ta'limda qo'llanilishi o'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olish, ularning o'rganish tezligini sozlash va ta'lim jarayonini qiziqarli hamda interaktiv qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, modulli ta'limni boshlang'ich ta'limda qo'llashda ba'zi jihatlarga e'tibor qaratish zarur:

Modullarni o'quvchilarning darajasiga moslashtirish. Boshlang'ich ta'limda modulli ta'lim tizimi o'quvchilarning bilim darajasi va psixologik xususiyatlariga moslashtiriladi. Modullar kichik, aniq va tushunarli qismlarga bo'linadi, bu esa o'quvchilarga har bir modulni yengil va samarali tarzda o'zlashtirishga yordam beradi. Masalan, dastlabki modulda oddiy mavzular, asosiy tushunchalar va amaliyotlar bo'lsa, keyingi modullar esa o'quvchilarning ko'nikmalarini yanada rivojlantirishga qaratiladi. O'zaro bog'lanish va izchillik. Modullar o'rtasida izchillik va bog'lanish mavjud bo'lishi kerak. Har bir modul oldingi modullarda o'rganilgan bilimlarga asoslanadi. Boshlang'ich ta'limda bu tamoyil ayniqsa muhim, chunki o'quvchilarga bosqichma-bosqich, mantiqiy ravishda o'rganish imkonini beradi. Masalan, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun matematikada dastlab sonlarni o'rganish, keyin esa yig'ish va ayirish amallarini o'rganish orqali bilimlarini chuqurlashtirishlari mumkin.

Individual yondashuv va o'rganish tezligini sozlash. Modulli ta'lim o'quvchilarga o'z o'rganish jarayonlarini boshqarish imkoniyatini beradi. Har bir o'quvchi o'z o'rganish tezligini tanlashi mumkin, bu esa individual ehtiyojlarni qondirishga yordam beradi. Ba'zi o'quvchilar bir modulni tezda o'zlashtirishi mumkin, boshqalari esa ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Modulli ta'limda bu muammoni hal qilish osonlashadi, chunki o'quvchilar har bir modulni o'z vaqtida va o'z sur'atida o'zlashtirishadi.

Shu jihatlarga ahamiyat qaratish orqali modulli ta'lim texnologiyasini to'g'ri tashkil etish va ta'lim tizimida ko'plab yutuqlarga erishish mumkin. Bu jarayon, ayniqsa, boshlang'ich sinflarda tashkil etilishi orqali hayot davomida muhim bo'lgan bilim va ko'nikmalarga poydevor yaratadi. Xususan, mustaqil fikrlashni shakllantirish, o'rganilayotgan bilimlarni samarali va chuqur o'zlashtirish, motivatsiyani oshirish, o'z bilim va harakatlarini baholay olish, muammolarni hal qilish kabi jihatlarda ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Mustaqil fikrlashni rivojlantiradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan dars jarayonini modulli ta'lim texnologiyasi asosida tashkil etish ularni o'z bilimlarini mustaqil ravishda o'zlashtirishga undaydi. Har bir modulda o'quvchilar o'z bilishlari va qobiliyatlari asosida topshiriqlarni bajaradilar. Bu jarayon o'quvchilarga analitik fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va o'rganilgan materialni amaliyotda qo'llashni o'rgatadi. Muammolarni hal qilishga rag'batlantiradi. Har bir modulda o'quvchilarning individual xususiyatlari inobatga olingan holda ularga alohida yondashiladi va bilimlar muammolarni hal qilish orqali o'zlashtiriladigan topshiriqlar beriladi. Bu o'quvchilarga o'rganilgan bilimlarni amaliyotga tatbiq etish, yangi vaziyatlarga moslashish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Boshlang'ich ta'limda bu qobiliyatlar juda muhim sanalib, bu ko'nikmalar asosida muammolar oldida taslim bo'lmaslik, aksincha, ularni hal qilish orqali o'z yo'lida davom etish kerakligini tushunib yetishadi va keyingi o'qish va hayotiy tajribalarida qo'llashadi.

Modulli ta'limning boshlang'ich ta'limda qo'llanishining amaliy jihatlari

Boshlang'ich ta'limda o'quv dasturlari modullarga ajratilib, har bir modul ma'lum tushunchalarni o'zlashtirishni ko'zda tutadi va bu orqali o'quvchilar o'rganilayotgan tushunchaga oid mavzular tizimini yaxlitligicha, boshqa mavzular bilan chalkashtirmay o'rganib olishadi. Bundan tashqari, har bir modul o'zining aniq maqsadi, baholash mezonini va natijalari bilan ajralib turadi. Masalan, matematika, o'qish savodxonligi yoki tabiiy fanlar kabi fanlarni modullarga bo'lish mumkin. Har bir modulda mavzular kichik qismlarga bo'linib, o'quvchilarga bosqichma-bosqich o'rganish imkoniyatini yaratadi.

Modulli ta'limda o'quvchilar uchun interaktiv metodlar, laboratoriya ishlari va amaliy mashg'ulotlar qo'llaniladi. Bu orqali o'quvchilar o'zlari sinab ko'rgan faoliyat natijasida xulosalar chiqargan holda bilim olishadi va bu har qanday ma'ruzadan ko'ra samaraliroq usul sanaladi. Masalan, guruh ishlari, loyihalar, o'yinlar va tajribalar orqali o'quvchilar o'zlashtirgan bilimlarini amaliyotda qo'llashlari mumkin. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning o'rganish jarayonida faolligini oshiradi va bilimlarni yaxshiroq eslab qolishga yordam beradi. Boshlang'ich ta'limda modulli ta'lim texnologiyasi qo'llashning asosiy shartlaridan biri dars jarayonini har bir o'quvchining individual qobiliyat, qiziqish va imkoniyatlariga ko'ra tashkillashtirishni nazarda tutadi. Bu orqali jismoniy yoki iqtidor jihatidan ma'lum soha yoki faoliyatda yetakchi bo'lmagan o'quvchilarning motivatsiyalari pasaymaydi va o'zlari bo'lganicha ishonchlari kamaymaydi. Har bir o'quvchi o'z o'rganish sur'atini tanlashi, qaysi modullarni

ko'proq o'rganishi kerakligini aniqlashi mumkin. O'qituvchi o'quvchilarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda yordam ko'rsatishi va o'zgarishlar kiritishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, modulli ta'lim texnologiyasi ta'lim jarayonini samarali boshqarish va o'quvchilarni o'z vaqtida va mustaqil ravishda o'rganishga yo'naltirishga yordam beradi. Bu usul o'quvchilar o'z ritmlarida o'qish imkonini berib, o'quv materiallarini kichik bo'limlarga bo'lib, o'zlashtirishni osonlashtiradi. Shuningdek, u o'qituvchilarga har bir o'quvchini alohida qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Modulli ta'lim texnologiyasining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun mos texnologik infratuzilma va o'qituvchilarning malakasi muhim ahamiyatga ega. Bu yondashuv ta'limni yanada shaxsiylashtirilgan va interaktiv qilishga imkon beradi, o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va o'rganish jarayonini yanada samarali qiladi.

Shuningdek, modulli ta'limning boshlang'ich ta'limda qo'llanilishi o'quvchilarning o'rganish jarayonida mustaqil fikrlashni rivojlantirishga, bilimlarni chuqur o'zlashtirishga, motivatsiyani oshirishga va faollikni yuqori darajaga ko'tarishga xizmat qiladi. Bu metodika o'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda, o'rganish jarayonini qiziqarli, interaktiv va samarali qiladi. Modulli ta'limning boshlang'ich ta'limda qo'llanilishi o'quvchilarga bilimlarni nafaqat nazariy, balki amaliyotda qo'llashga yordam beradi, bu esa ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga katta ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kaldibekova A.S. Modulli ta'lim texnologiyasi va uning o'ziga xosliklari. // Sb. nauchno-metodicheskix 24 chastyx. CH. 6. – B. 45.
2. Stolerenko L.D. Pedagogika. – Rostov-na-Donu: Feniks, 2003. – S. 274.
3. Selevko G.K. Pedagogiyechkiye texnologii na osnove didakticheskogo i metodicheskogo usovershenstvovaniya. – M.: NII shkolnix texnologiy, 2005. – S. 58.
4. Podlasiy I.P. Pedagogika. – M.: Vissheye obrazovaniye, 2006. – S. 379.
5. Avliyakov N.X. Zamonaviy o'qitish texnologiyalari. O'quv qo'llanma. – T.: 2001. – 68 s.
6. Avliyakov N.X. Prakticheskiye osnovi modulnoy sistemi obucheniya i pedagogicheskoy texnologii. O'quv qo'llanma. – Buxoro: 2001. – 99 s.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.